

СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

Джамshedов Парвонахон

Доктор филологических наук, профессор Национальной академии Наук Таджикистана

DOI:

Эмоциональные факторы являются одним из источников семантического развития языка, при этом эмоциональные компоненты находятся не за пределами лексического значения слова, а являются его частью. В то же время следует отметить, что в лингвистической литературе до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о том, как эмоциональная жизнь человека преломляется в языке и его семантике, почему в речи практически любое слово может стать эмотивным (эмотивность - это эмоциональность в языковом преломлении), как объяснить, что нейтральные слова, сочетаясь друг с другом, могут породить эмотивные словосочетания и сверхфразовые единства.

Время, в которое мы живём, характеризуется сильной напряженностью. Эта напряженность, прежде всего, выражается в отрицательных эмоциях. Поэтому, объём фразеологических единиц, характеризующих отрицательные эмоции, очень велик.

Эмоциональное состояние как один из видов внутреннего состояния представляет собой особо организованную структуру, куда входит субъект состояния и предиктируемый ему эмоциональный признак. Эмоциональные состояния имеют ряд свойств, общих для обозначения любых состояний. Одним из основных свойств, которые выделяются при определении семантики предикатов эмоционального состояния, является инактивность субъекта, его «страдательность», так как состояние не требует приложения каких-то усилий, энергии для своего поддержания. Характер, интенсивность и протекание эмоционального состояния зависят не только от его субъекта, но и от внешнего источника, являющегося причиной данного эмоционального состояния.

Общей особенностью эмоционального состояния является то, что они носят временный характер и имеют ограниченный объём средств описания для обозначения не постоянных, а временных стадий существования лица и приписывания ему как конкретному индивидууму признака, актуального для данного отрезка времени. Например: *One's blood is up* – *шугн: wi xun worvd*, *Bax: wʁən juʃ cərak* 'выйти из себя.

Говоря о характере семантических отношений, выявляемых в системе эмотивных ФЕ, следует подчеркнуть их достаточную объемность и охвата

различных семантических групп и подгрупп.

Фразеосемантический класс отрицательных эмоций объединяет микрополя, характеризующие степень эмоциональной окрашенности отрицательных эмоций от самой высокой степени интенсивности «отчаяние» до самой низкой «дискомфорт» и объединяет микрополя, характеризующие результат эмоциональной напряженной деятельности различные эмоции. Они характеризуются обширностью как в общесемантическом плане по признаку охвата семантических микрополей, так и по объему охватываемого материала каждым микрополем. О разнообразии содержания отрицательных эмоций говорит то, что в физиологической классификации они подразделяются на более 40 подгрупп. (Кашина И.Ф., 1981, 14с.) Соматические фразеологизмы, отражающие **отрицательные** эмоциональные состояния в сопоставляемых языках на основе дифференциальных семантико-тематических признаков можно объединять на следующие семантические микрополя: **ФЕ, характеризующие испуг, гнев, ярость, возмущение, негодование, злобу, ненависть, презрение, месть, уныние, стыд, смущение, растерянность, разочарование, пренебрежение, отчаяние, отвращение, омерзение, огорчение, обиду, нетерпение, неуважение, несчастье, недоверие, изможденность, усталость, горечь, горе, печаль, надоедание, злорадство, ехидство, вред.**

В шугнанском языке: qa(h)r, badqa(h)r, yazab, qin, nazivjum, haqorat, qast, ziqe, xarminda, xarmjin, bod dedov, noumedi, beparwo, noumed, šak, bad wintow, xafači, xafa, behurmate, badbaxti, nobowari, xarob, mot (sitow), rahmdili, ci xe, gam, xafage, noseri, shitqarigi, shitogape, ziyon.

В ваханском языке: qār, qār cərak, adowat, šak, wərandak, qəst, qing wocak, shərmindagi, nisak, nomid wocak, behurmeti, nomid wocak, šətqri, məlöl vojak, məlöl, dəši cərak, behurmati, badbaxti, nobowari, xrob, wərexkin, dilsuz, talxi, mərzi, shitqarigapi, məloli, ziyon, и др.

Фразеологические микрополи отрицательной эмотивности: **испуга, страха, боязни, ужаса, паники, гнева и ярости в сопоставляемых языках.**

ФЕ, характеризующие гнев, ярость. Состояние экспрессивной эмоции гнева характеризуется снятием всех этических запретов. Человек теряет контроль над своей речевой и поведенческой деятельностью. Местом локализации данного эмоционального состояния служат различные органы человеческого тела. **В целом в данных фразеологизмах эмоциональное состояние моделируется** соматизмами ‘кровь’, ‘желч’, ‘глаза’, ‘голова’, ‘сердце’, ‘печень’, ‘спина’; шугн: xūn, čem, kāl, zord, jigar, mid; вах: wəxəp, təlxa, sar, pzyiv, jgar, dam

Признак потеря контроля над своей речевой и поведенческой деятельностью выражается в фразеологизмах: шугн: xu wux binestow; вах:

'Blís cə sarən rəwzak - потерять рассудок; *Get smb. 's back up* - по спине мурашки бегут; *get smth. out of one's blood* - выбросить что-л. из головы; *Make smb. 's blood boil* - Приводит кого-либо в бешенство, в ярость; вах: *liw ħak* и др.

Потеря контроля над своей речевой и поведенческой деятельностью выражается в фразеологизмах шуганского английского и ваханского языков с ядерным компонентом соматизмом *blood, xun, wħən: one's blood is up; Blood rushed to his head. Шугн: xīn pə kal dedow; вах: wħən pə sar dingak* (букв.: «**кровь ударила в голову**») обозначающие «**выйти из себя**».

В шуганском и ваханском выделяется фразеологизм, передающий признак гнева через понятия вскипания крови: шугн: *xun wirvdow; вах: Wħəp juš wəzyak // cərak* 'Кровь вскипела'.

Основным местом локализации состояния шуганском и ваханском языке являются глаза шугн: *sem; вах: čəzm* - именно этот орган, проявляя способность к персонификации, наиболее активно эксплицирует гнев. Поэтому некоторую часть фразеологизмов составляют ФЕ, ядерным компонентом которых являются *sem - čəzm- eye - глаза. Прилив крови к голове*, описывается в следующих ФЕ. **Глаза от гнева, ярости и т.д., демонстрируют расширение: all eyes - с квадратными [вытарашенными] глазами;** шугн: *semen yidorā sittow; вах: čəzmiš ġadora wosak*; подвижность, вращаясь, выскакивая из орбит, лезть на лоб, вылезать из орбит (*čəzmiš cə ġəlofən nywzak*), **вращать глазами** (*to roll one's eyes; шугн: sem farrast neydow; вах: čəzm far yirak*), **теряют контроль**, шугн: *bod xi dedow; вах: čəzmiš liw-liw wosak*), **смотрят резко, гневно**, (шугн: *bad bad čixtow; вах: bad-bad didyak*;) **которые в целом обозначают «горячиться, сердиться, гневаться, выходить из себя», налиться кровью** (шугн: *semen wixin (dod); вах: čəzm wħən wydrak*) **рассвирепеть**; букв.: «его глаза налились кровью») и др.

Blood «**кровь**» *xun, wħən*; также становится основой многочисленных фразеологизмов для выражения различных семантических признаков семантического микрополя “**гнев**” “**qaar**”. Этот соматизм характеризует эмоциональное состояние субъекта гнева в следующих аспектах:

а) *make smb. 's blood boil* - приводит кого-л. в бешенство, в ярость, вызывать чье-л. возмущение (кровь закипела, кровь кипит в жилах);

шугн: *xun worved; вах:*

б) *to make smb. 's blood* - заставить кого-л. содрогнуться; *freeze smb. 's blood (freeze smb. 's (или the) blood (make smb. 's blood creep или run cold))* - приводит кого-л. в содрогание, нагоняет страх на кого-л. (кровь стынет в жилах); шугн: *xun ar rāgen wirivdow; вах:*

Мимика гнева - состояние напряженной челюсти и стиснутых зубов - одна из основных способов отражения гнева в сопоставляемых языках: (шугн: *dindon zirə čidow; хэ дыndonык qračvak*) ‘скрипеть зубами’; шугн:

dindon pi dindon dedow; вах: дындык сә дындык dingak; 'закусить удила' - «гневатся» (букв.: «зуб на зуб ударить»).

В ваханском языке способом выражения состояния гнева становится также соматизм, *wixčern; yurm* “предплечье, локот” и отчаянное действие с ним: *шугн: ху wixčern džiříxtow; вах: хә yurm qār dingak* - (от гнева и безысходности) попытаться укунить предплечье; злиться, приходить в ярость.

Интенсивное состояние гнева - потеря контроля над своей речевой и поведенческой деятельностью - выражается посредством соматизма *zik vändətk// t'ung wocak* «язык заплетается, не слушается».

ФЕ, характеризующие испуг, страх, боязнь, ужас, панику: шугн: аз хой layzā čidow; вах: tremble with fear- дрожать от страха; *I have butterflies in my stomach/tummy* — мутит от страха; *шугн: муу tanā šay sittow; A shiver went up and down my spine.* — По спине у меня побежали мурашки; *вах: - Ыš сә sarən rəwzvək -* Сильно испугаться; *jəgar yundak* - перепугать кого-либо; *ргыв kəfək //kəfvək -* Сильно испугаться//напугать; *Рзыв рау dingak; čəžm сә ʎlofən //ʎərvən пыwzək -* внасть в панику; *шугн: draq-draq layca čidow; вах: draq-draq lərzək -* дрожать со страху; *шугн: dilkaf sitow; вах: dilkaf wocak; Rang ruу rəwzək; aftrang rəsək; Pun сыг wocak* - похолодеть от ужаса; *шугн: šito араq vaj dedow; вах: сыр араq dingak* - покрыться холодным потом; *шугн: мууи сар andidow; вах: мууи бədan gizək -* волосы встают дыбом, и др.

Семантика фразеологического осмысления в сопоставляемых языках связывается с метафорическим развитием значения соматизмов - о состоянии сильного страха, ужаса.

ФЕ мотивированы рефлекторными актами, наблюдаемыми при страхе от большой или неожиданной угрозы. Основным показателем страха в сопоставляемых языках является некоторая парализованность, своего рода «столбняк» *шугн: dustat pod аз kor red; вах: dastət pyd čəmbar wocak* («его рука, нога отнялась»), печень и сердце приходят в движение (*One's heart is in one's mouth* - душа в пятки ушла; *шугн: хой čidow; вах: jəgar yundak* - перепугать кого-либо; *ргыв kəfək //kəfvək; Рзыв рау dingak-* Сильно испугаться//напугать). *Шугн: ofate sittow, хах хой dedow; вах: ofati wocak, šux, wəšyək*

И так мы попытались рассмотреть и систематизировать некоторые способы отражения отрицательного эмоционального состояния испуга, страха, боязни, ужаса, паники гнева и ярости в фразеологических единицах шугнанского английского и ваханского языков. Как свидетельствует материал, основным способом моделирования отрицательного эмоционального состояния в описанных микрополях сопоставляемых языков являются экстралингвистические факторы возбуждения, становления и отражения в языке, прежде всего физиологическое состояние,

психическое восприятие и мимико-жестовые движения частей тела человека, которые становятся полем отражения фразеологических единиц.

Следует отметить, что экспрессия гнева и страха в английском, таджикском, ваханском и шугнанском языках выражается также путём описания других сематизмов.

Использованная литература

1. Карамшоев Д., Шугнанско-русский словарь. (5 томах), Москва – Душанбе, 20 с.
2. Кунин А.В., Английская фразеология (теоретический курс) М.: Высш. Школа, 1970, 344 с.
3. Музаров К., Сопоставительное исследование ФЕ с ономастическим компонентом немецкого, английского и русского языков. Автореферат дис. канд. филол. наук, м 1980, 15 с.
4. Рубинчик Ю.А. Основы фразеологии персидского языка. –м : Наука, 1981. -275 с.
5. Назаров Н. Соматические фразеологизмы ишкашимского языка. АКФ, Душанбе, 2008.
6. Пахалина Т.Н. Ваханский язык. М., 1975.
7. Гульбекова М.Дж. Соматические фразеологизмы соматических микрополей отрицательных эмоции гнева и страха в английском и ваханском языках // Ученые записи Худжандского Государственного университета имени Академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки, 2013, Т.1. №34, с.92-99.